

Capacidade funcional e o tempo de evolução da doença de Parkinson: Uma revisão sistemática da literatura

Fernanda de Paula Silva
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3988-0485

Adriano Alves Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1522-9989

Selma Terezinha Milagre
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-0807-9839

Resumo—A doença de Parkinson é uma doença de caráter crônico e de desenvolvimento progressivo no Sistema Nervoso Central, que acomete cerca de 1% das pessoas durante o processo de envelhecimento humano tendo como principais características os sinais cardinais de rigidez; acinesia; bradicinesia; tremor e instabilidade postural. O presente artigo objetiva descrever os sinais e sintomas apresentados no processo do envelhecimento que estejam relacionados aos pacientes parkinsonianos, assim como, analisar e comparar tais aspectos da doença. Para tal, foi realizada uma revisão sistemática de literatura com o intuito de criar uma correlação entre o tempo de evolução da doença e a diminuição da capacidade funcional, e por consequência a redução da qualidade de vida em idosos com Parkinson. Obteve-se ao fim desta pesquisa informações relacionadas ao estado da arte atual em relação à saúde desses indivíduos parkinsonianos, como as incapacidades que impossibilitam a execução de atividades rotineiras. Observou-se que a qualidade de vida e o tempo de doença estão diretamente ligados e espera-se com este trabalho fomentar a discussão sobre o bem-estar dessas pessoas e possíveis meios de melhorá-lo.

Palavras-chave—Doença de Parkinson, rigidez, acinesia, bradicinesia, tremor, instabilidade postural, capacidade funcional.

I. INTRODUÇÃO

O processo de envelhecimento humano é um fator biológico natural e não deve ser visto como uma doença [1]. Apesar de que, durante este processo, há diversas doenças crônico-degenerativas, que podem acometer as pessoas de idade avançada.

A doença de Parkinson (DP) tende a afetar pessoas mais idosas, sendo que, a grande maioria destas tem os primeiros sintomas geralmente a partir dos 50 anos de idade. A disfunção neurológica pode também acontecer nas idades mais jovens, embora os casos sejam mais raros. Um por cento das pessoas com mais de 65 anos têm a DP [2].

A DP é uma doença de caráter crônico e de desenvolvimento progressivo no Sistema Nervoso Central (SNC), tendo como principais características os sinais cardinais como: (i) rigidez; (ii) acinesia que representa diminuição ou ausência de movimentos; (iii) bradicinesia, ou seja, lentidão anormal na execução de movimentos; (iv) tremor e (v) instabilidade postural [3] [4].

Pacientes com Parkinson apresentam inconsistências na postura e no equilíbrio corporal, a destreza para sustentar uma postura estável pode não estar afetada em condições de estabilização com atenção plena, e na medida que a base de apoio diminui ou que as demandas de atenção se modificam,

a instabilidade postural cresce gradativamente, devido a diminuição dos reflexos posturais [5].

O tremor corporal é o sintoma inicial da DP. Em cerca de 50% dos casos, este tremor tem início nas extremidades distais, em resultado de oscilações involuntárias de alguma parte do corpo. É notado que em situações de inércia o tremor pode diminuir ou até desaparecer, podendo surgir novamente quando o indivíduo sustentar determinada ação ou postura por mais tempo [6].

O Parkinson gera alterações na marcha, que passa a ocorrer normalmente em bloco com características de festinada, ou seja, uma aceleração involuntária da marcha, com o intuito de evitar uma queda para a frente. Apresentando passos curtos, rápidos e arrastados, sem a participação dos movimentos dos membros superiores. Nota-se que essa marcha é em resultado da postura adotada por estes indivíduos, pois a cabeça anterioriza-se, ocorre um aumento da cifose torácica com uma flexão de joelhos, onde o corpo adota uma postura que favorece a anteriorização do centro de gravidade [6], [7].

II. OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS

O presente artigo objetiva, por meio de uma revisão de literatura, descrever os sinais e sintomas apresentados no processo do envelhecimento que estejam relacionados aos pacientes com Parkinson. Bem como, analisar e comparar tais aspectos da doença. Com o intuito de criar uma correlação entre o tempo de evolução da doença e a diminuição da capacidade funcional, e por consequência a qualidade de vida (QV) em idosos com Parkinson, podendo gerar mais informações relacionadas à saúde desses indivíduos, como as incapacidades que impossibilitam a execução de atividades rotineiras.

Os objetivos específicos deste artigo são verificar a relação existente entre a capacidade funcional e tremores; dificuldade nos movimentos voluntários; enrijecimento dos músculos e instabilidade postural em função do tempo de doença. Para atingi-lo, foram definidas as seguintes metas:

Realizar uma revisão sistemática de literatura buscando como base os artigos já publicados sobre os sintomas de Parkinson apresentados em idosos e sobre as teorias do envelhecimento.

Analisar as possíveis correlações existentes entre tempo de diagnóstico, gravidade da doença, tremor, idade e a diminuição da capacidade funcional e QV na execução de tarefas rotineiras.

Comparar diferenças e limitações motoras entre pacientes com diferentes tempos médios de evolução da doença tratados com medicamentos e pessoas saudáveis.

Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir com as discussões atuais e futuras em torno da temática do parkinsonismo para auxiliar no processo de promoção de consciência da capacidade funcional dos indivíduos com DP.

III.JUSTIFICATIVA

A DP, é uma doença degenerativa que afeta o SNC, sendo ela crônica e progressiva. É causada por uma diminuição intensa na produção de dopamina, que é um neurotransmissor, ou seja, uma substância química que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas [8].

O quadro clínico de uma pessoa com DP é composto de pelo menos dois dos quatro sinais principais: tremores; lentidão e pobreza dos movimentos voluntários; enrijecimento dos músculos, principalmente no nível das articulações e instabilidade postural (dificuldades relacionadas ao equilíbrio, como quedas frequentes) [9].

Com isso, a pessoa que sofre com parkinsonismo tem sua independência comprometida, sendo que em muitos casos, passam a depender do auxílio de pessoas para realizar tarefas como atravessar uma rua e Atividades de Vida Diária (AVD's). O presente artigo busca auxiliar a promoção da QV durante as AVD's em idosos que possuam esta doença, sendo assim, esse estudo se justifica.

IV.DEFINIÇÃO DE HIPÓTESES

A senescência do SNC, ou seja, o processo natural do envelhecimento humano, é um dos efeitos fisiológicos mais comprometedores, devido as funcionalidades do SNC com sensações de movimentos, psíquicas e biológicas, que quando modificadas intervêm diretamente em tal funcionamento [10].

A QV de pacientes parkinsonianos pode ser afetada desde a percepção inicial da doença, contudo, com o avanço dos sintomas e o surgimento das complicações do tratamento, nota-se um constante declínio na capacidade funcional do indivíduo para a realização de tarefas rotineiras.

Outro fator notável para a realização das AVDs é o tempo de diagnóstico da doença. Nota-se que quanto maior o tempo de doença pior será o desempenho em atividades que antes poderiam ser consideradas simples, sejam por mudanças motoras ou cognitivas [11].

É fundamental o conhecimento dos fatores ligados à percepção da QV, para a possibilidade de preparação de uma estratégia de intervenção condizente que busque ao máximo minimizar os efeitos da doença no cotidiano da pessoa afetada.

Em virtude da necessidade de criar estratégias de intervenção que busquem minimizar os efeitos da doença no cotidiano dessas pessoas é possível afirmar que os fatores relacionados ao tempo de evolução da doença e a capacidade funcional, podem demonstrar à redução da capacidade de realizar as AVDs.

V.REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Inicialmente foi realizada uma revisão sistemática de literatura, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos

sobre a temática, bem como, analisar os avanços já alcançados na área. Algum aprofundamento sobre os conhecimentos de técnicas já desenvolvidas e seus respectivos resultados, sejam eles favoráveis ou não, serão também descritos.

Para tal, foram incluídos nesta pesquisa artigos científicos referentes à DP buscados nas principais bases de dados da área da saúde e engenharia a saber: Bireme, IEEE, Lilacs, PubMed, MEDLINE e Web of Sciences. Foram usados diferentes descritores em ciências da saúde (DeCS), envolvendo as palavras chave: "*doença de Parkinson*", "*tremores*", "*dificuldade nos movimentos voluntários*", "*enrijecimento dos músculos*", "*instabilidade postural*", "*capacidade funcional*", "*idosos*" dentre outros.

A análise dos critérios de inclusão, consistiu em selecionar somente trabalhos originais com relato de dados e estudos de investigação publicados entre 2009 e 2019. Quanto aos critérios de exclusão, foram eliminados artigos em que os métodos utilizados não estavam detalhados, sendo eles revisões ou resenhas. Também foram desconsideradas as pesquisas em que não foi possível ter acesso integral ao seu conteúdo.

Como resultado desta revisão de literatura, foram selecionados sete trabalhos de maior relevância para este artigo, sendo eles dispostos na Tabela 1 a seguir:

TABELA I. ESTUDOS SOBRE A DOENÇA DE PARKINSON E A DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL.

Título	Autores	Amostra
Qualidade de vida de indivíduos com Parkinson e sua relação com tempo de evolução e gravidade da doença	[12]	40
Estudo da fadiga e qualidade de vida nos pacientes com DP	[13]	12
Evolução da DP e comprometimento da qualidade de vida	[14]	10
Mensuração da qualidade de vida de indivíduos com a DP por meio do questionário PDQ-39	[15]	25
O cotidiano das pessoas com a DP	[16]	30
Avaliação da qualidade de vida e aspectos psicológicos de pacientes com DP participantes de um grupo de apoio	[17]	40
Aspectos físicos e mentais na qualidade de vida de pacientes com DP idiopática	[18]	40

Fonte: autoria própria.

No artigo de [12] a amostra estudada foi constituída por 40 pessoas com Parkinson, com idade média de $65,1 \pm 9,9$ anos. O tempo médio de evolução da doença de $8,4 \pm 3,7$ anos.

O sinal mais frequente é a bradicinesia, mencionado por 37 parkinsonianos, logo após estão os sinais referentes ao tremor e a instabilidade postural totalizando 35 e rigidez muscular em 29 casos. O tremor apesar de não ser o sintoma mais notável pelos indivíduos, foi a primeira forma de manifestação da doença identificada em 27 dos 40 casos. Outros sintomas mencionados foram a lentidão para a realização das AVDs e na marcha, fadiga e fraqueza muscular, rigidez e falta de equilíbrio.

No trabalho de [13] composto por um total de 12 indivíduos, com idade média de 69 anos e com tempo de diagnóstico de 11 anos. Os resultados da pesquisa apontaram correlação muito significativa entre as dimensões fadiga e mobilidade e entre as dimensões fadiga e o bem-estar emocional, as demais dimensões analisadas não apresentaram graus de significância.

Observa-se que no artigo redigido por [14] no qual participaram um total de 10 pessoas com Parkinson, com idade entre 46 a 76 anos. Dentre os sintomas mais comuns, todos apresentavam rigidez, 90% tremor e instabilidade postural e 80% bradicinesia. Os apontamentos mais feitos pelos participantes foram em relação à dificuldade na marcha em metade do grupo e os tremores em 30% dos casos, seguidos das dores nas articulares em 20% e bradicinesia em 10% dos casos.

Já o artigo de [15] conta com 25 indivíduos com diagnosticados com Parkinson. Os dados foram coletados por meio de um questionário denominado PDQ-39 em entrevistas realizadas individualmente e sem tempo determinado. Antes de iniciar o questionário, os participantes foram instruídos a responder cada pergunta objetivamente. Os resultados mostraram que as duas áreas maior nível de comprometimento foram a “mobilidade” e “AVD’s”.

No trabalho de [16] participaram 30 pessoas divididas em três grupos, separados de acordo com os anos contados a partir do diagnóstico da doença: (i) composto por 14 indivíduos com tempo de diagnóstico de até 5 anos; (ii) com 7 participantes com tempo de diagnóstico de 5 a 10 anos; e (iii) com 9 pessoas com tempo de diagnóstico superior a 10 anos. Após a análise dos dados, chegou-se a três categorias relacionadas a QV: vivendo a rotina alterada pelos períodos altos e baixos, alterando seu comportamento no trabalho e a produtividade; convivendo com estigmas por apresentarem características da doença.

A pesquisa de [17] foi composta por uma amostra de 20 indivíduos com Parkinson que participavam de um grupo de apoio e outros 20 pacientes com DP que não participavam. Os participantes responderam questionários sobre capacidade motora, QV, depressão, ansiedade e fobia social. Os pacientes que participavam do grupo de apoio apresentaram resultados favoráveis em relação ao outro grupo.

No artigo [18] foram avaliados 40 idosos com idades entre 61 e 83 anos, divididos em dois grupos: 21 pessoas com Parkinson, e 19 pessoas sem distúrbios neurodegenerativos. Os sujeitos do grupo Parkinson apresentaram escores significativamente mais baixos do que os do grupo controle, tanto no domínio físico quanto no mental, indicando baixa na QV gerada pelos fenômenos neurodegenerativos.

Os resultados apresentados nos estudos reafirmam a hipótese definida no artigo, apesar de possuírem algumas limitações como o tamanho reduzido de amostras e o curto

período de coleta de dados. O alto número de artigos publicados referentes a esta temática indica que se trata de uma área potencial para desenvolvimento de ferramentas e aplicações móveis para a mensuração de dados e possíveis tratamentos alternativos visando a melhora na condição funcional de pessoas com DP.

VI.DIUSSÃO

Assim como outras doenças crônicas, a DP é uma condição complexa, onde vários fatores de risco interagem, tendo como base um determinado background genético específico.

Em [12] os resultados explanam o quanto a DP afeta a QV. No artigo [13] foi possível observar relação da fadiga com aspectos físicos da DP e sua influência na má QV dos indivíduos.

Na pesquisa [14] observa-se que há vários comprometimentos desencadeados pela DP, e que o nível destes afeta diretamente as AVD's. Já o artigo de [15] os participantes avaliaram as tarefas de origem motora, como andar, atividades de lazer, tomar banho ou vestir-se, sendo tarefas que necessitam de auxílio.

Em [16] chegou-se a três categorias dos participantes: vivendo a rotina alterada, definida pela amenização ou agravamento dos tremores, da rigidez e de outros sintomas; modificando o comportamento no trabalho, notada em casos de diagnóstico precoce; convivendo com constrangimento por apresentarem tremores involuntários.

No trabalho de [17] os pacientes que participavam do grupo de apoio apresentaram resultados positivos, nota-se que esta participação está associada a melhor QV e menor presença de sintomas de depressão, ansiedade e fobia social.

Já em [18] os autores sugerem que abordagens interdisciplinares devem ser estimuladas a pacientes com DP, com o objetivo de melhorar sua QV e postergar o declínio físico e mental inerente às condições degenerativas.

Segundo [19] a DP tem caráter degenerativo e caracterizada pela perda progressiva de neurônios. A degeneração desses neurônios é irreversível o que resulta na menor produção de dopamina, neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos.

Diante da revisão sistemática de literatura realizada, pode-se afirmar que a DP é qualificada como uma doença degenerativa do SNC que se manifesta por meio da falência de dispositivos neuronais, sendo estes incapazes de se renovarem e, por isso, apresentam-se particularmente sensíveis ao envelhecimento.

Observa-se que o comprometimento da QV acontece muito cedo, podendo demonstrar decréscimo desde os primeiros estágios da doença e piorando com a sua severidade [20]. Segundo [21] quanto maior o estágio da doença, pior a QV nos aspectos físicos, emocional e cognitivo.

VII.CONCLUSÃO

Em virtude do que foi mencionado, os resultados provenientes do desenvolvimento deste artigo são relevantes para a área da saúde e engenharia no que se refere a mensurar a correlação entre o tempo de evolução da doença e a diminuição da capacidade funcional por pessoas com parkinsonismo.

Devido ao caráter degenerativo e progressivo da doença, e suas características principais como os tremores e os enrijecimentos dos músculos, nota-se em todos os artigos que foram detalhados na revisão sistemática de literatura, que é inevitável o indivíduo com DP apresentar gradativamente dificuldades para realização de tarefas rotineiras que antes eram consideradas simples.

Prova-se por este artigo a correlação existente entre tempo de diagnóstico e a gravidade da doença. Sendo essa uma informação relevante para o auxílio e entendimento dos profissionais ligados a DP, durante o acompanhamento dos idosos nas diferenças e limitações motoras causadas pela doença e a incapacidade na realização de tarefas rotineiras, o que gera frustração e diminuição da QV.

Almeja-se, como trabalho futuro, que este artigo seja o ponto de partida para o desenvolvimento de um dispositivo para mensuração dos comprometimentos ocasionados pela doença possibilitando o levantamento e análise de dados com indivíduos saudáveis e com DP em diferentes estágios.

Para tal, espera-se realizar testes e acompanhamentos de resultados com pessoas com DP que frequentem a Associação Parkinson do Triângulo, a mesma foi criada para assistir as pessoas com Parkinsonismo no que diz respeito ao seu estado físico, psicossocial e emocional [22].

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] BRASIL, “Plano de ação integrada para o desenvolvimento da política nacional do idoso.” Ministério da Previdência e Assistência Social, Brasília, 1996.
- [2] Associação Brasileira de Parkinson, “O que é Parkinson?,” 2018. [Online]. Available: <http://www.parkinson.org.br/firefox/index.html>. [Accessed: 14-Oct-2018].
- [3] S. B. O’sullivan and T. J. Schimitz, *Doença de Parkinson. Fisioterapia: avaliação e tratamento*. São Paulo, 2004.
- [4] A. R. Espindola, “Avaliação respiratória em pacientes com doença de Parkinson submetidos ao método halliwick,” Universidade do Sul de Santa Catarina, 2005.
- [5] J. R. Rebelatto, J. I. Calvo, J. R. Orejuela, and J. C. Portillo, “Influência de um programa de atividade física de longa duração sobre a força muscular manual e a flexibilidade corporal de mulheres idosas,” *Rev. bras. fisioter.*, vol. 10, no. 1, pp. 127–132, 2006.
- [6] D. Pereira and C. Garrett, “Risk factors for Parkinson disease: an epidemiologic study.,” *Acta Med. Port.*, vol. 23, no. 1, pp. 15–24, 2010.
- [7] A. L. C. Prado, “Avaliação da memória emocional na doença de Parkinson,” Universidade de Brasília, 2008.
- [8] Albert Einstein - Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, “Parkinson,” *Albert Einstein*, 2018. [Online]. Available: <https://www.einstein.br/doencas-sintomas/parkinson>. [Accessed: 14-Oct-2018].
- [9] Hospital Sírio-Libanês, “Doença de Parkinson - Dor e Distúrbios do Movimento,” 2018. [Online]. Available: <https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/especialidades/nucleo-avancado-dor-disturbios-movimentos/Paginas/doenca-parkinson.aspx>. [Accessed: 14-Oct-2018].
- [10] C. F. M. Souza, H. C. P. Almeida, J. B. Sousa, P. H. Costa, Y. S. S. Silveira, and J. C. L. Bezerra, “A doença de parkinson e o processo de envelhecimento motor: Uma revisão de literatura,” *Rev. Neurociencias*, vol. 19, no. 4, pp. 718–723, 2011.
- [11] A. Schrag, M. Jahanshahi, and N. Quinn, “What contributes to quality of life in patients with Parkinson’s disease?,” *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry*, vol. 69, no. 3, pp. 308–312, Sep. 2000.
- [12] F. M. Navarro-peternella and S. S. Marcon, “Qualidade de vida de indivíduos com Parkinson e sua relação com tempo de evolução e gravidade da doença,” *Rev. Lat. Am. Enfermagem*, vol. 20, no. 2, pp. 01–08, 2012.
- [13] K. C. Sanches and K. G. Cardoso, “Estudo da fadiga e qualidade de vida nos pacientes com doença de Parkinson,” pp. 391–394, 2012.
- [14] F. S. Silva, J. V. P. C. Pabis, A. G. de Alencar, K. B. da Silva, and F. M. Navarro-Peternella, “Evolução da doença de Parkinson e comprometimento da qualidade de vida,” *Rev. Neurociencias*, vol. 18, no. 4, pp. 463–468, 2010.
- [15] J. A. M. G. Silva, A. V. Dibai Filho, and F. R. Faganello, “Mensuração da qualidade de vida de indivíduos com a doença de Parkinson por meio do questionário PDQ-39,” *Fisioter. em Mov.*, vol. 24, no. 1, pp. 141–146, 2011.
- [16] R. V. Valcarengi *et al.*, “O cotidiano das pessoas com a doença de Parkinson,” *Rev. Bras. Enferm.*, vol. 71, no. 2, pp. 272–279, 2018.
- [17] N. R. Artigas, V. L. W. Striebel, A. Hilbig, and C. R. de M. Rieder, “Evaluation of quality of life and psychological aspects of Parkinson’s disease patients who participate in a support group,” *Dement. Neuropsychol.*, vol. 9, pp. 295–300, 2015.
- [18] G. Christofolletti, C. K. M. R. Formiga, G. Borges, F. Stella, and B. P. Damasceno, “Aspectos físicos e mentais na qualidade de vida de pacientes com doença de Parkinson idiopática,” *Fisioter. e Pesqui.*, vol. 16, pp. 65–69, 2009.
- [19] D. Berg, C. Siefker, and G. Becker, “Echogenicity of the substantia nigra in Parkinson’s disease and its relation to clinical findings,” *J. Neurol.*, vol. 248, pp. 684–689, 2001.
- [20] F. J. Carod-Artal, A. P. Vargas, and P. Martinez-Martin, “Determinants of quality of life in Brazilian patients with Parkinson’s disease,” *Mov. Disord.*, vol. 22, no. 10, pp. 1408–1415, 2007.
- [21] R. G. Souza, V. Borges, S. M. Cesar De Azevedo Silva, and H. B. Ferraz, “PDQ-39-(Brazilian Portuguese version) to assess patients with and without levodopa motor fluctuation,” *Arq Neuropsiquiatr.*, vol. 65, no. B, pp. 787–791, 2007.
- [22] Associação Parkinson do Triângulo, “Associação Parkinson do Triângulo,” 2018. [Online]. Available: <https://parkinsontriangulo.org.br/quem-somos/>. [Accessed: 14-Oct-2018].